

HISTORICAL SCIENCES

РОЗРОБКА ТА ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ ТРЕТЬОЇ РЕСПУБЛІКИ

Виноградська О.В.

*Аспірантка кафедри теоретико-правових дисциплін
Державного податкового університету, м. Ірпінь, Україна*

DEVELOPMENT AND ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE THIRD REPUBLIC

Vynohradska O.

*Graduate student of department of Theoretical and Legal Disciplines
of the State Tax University, Irpin, Ukraine*

Анотація

Процес розробки Конституції розпочався, на нашу думку, 1873 р. Саме цього року було представлено міністром юстиції Дюфором перший конституційний законопроект, та був створена конституційна комісія. Цей проект Конституції часто називають проектом Тьера-Дюфора.

Тому багато основних конституційних положень збігаються з пропозиціями Ж. Дюфора. Згідно з цим проектом, що складається з шістнадцяти статей, Парламент Французької республіки утворюється з Сенату та Палати депутатів. Главою держави є Президент республіки. Сенат обирається терміном десять років непрямим голосуванням. Причому кожні два роки 1/5 складу Сенату оновлювалися. Палата депутатів обирається п'ять років шляхом прямого голосування. Президент республіки обирається на спільному засіданні членів Сенату, Палати депутатів та делегацій із трьох осіб, обраних кожною генеральною радою Франції та Алжиру. Право законодавчої ініціативи належало обом палатам та Президенту республіки. У сфері законодавства обидві палати мали фактично однакові повноваження.

Проте цей законопроект було відкинуто Парламентом і після прийняття 20 листопада 1873 р. Закону «Про септеннат» з 26 листопада по 4 грудня 1873 р. у Національних зборах відбулися вибори до Конституційної комісії тридцяти. Внаслідок голосування більшість у комісії отримали монархісти.

Законопроект «Про вибори до Сенату», ухвалений 2 серпня 1875 р., зустрів ще менше опору і зібрав 533 голоси (проти 71). Законопроект «Про вибори до палати депутатів» викликав суперечки щодо порядку виборів – чи шляхом балотування за списками чи окремими кандидатурами. Більшість членів Національних зборів (506) проголосували 30 листопада 1875 р. за уніомінальний вотум.

Вотирувавши ці закони, Національні збори закінчили свою діяльність як установчий орган влади і саморозпустилися.

Abstract

The process of constitutional drafting began, in our opinion, in 1873. It was in this year that the first constitutional draft was presented by Minister of Justice Dufour and a constitutional commission was established. This draft Constitution is often referred to as the Thiers-Dufour draft.

Therefore, many of the main constitutional provisions coincide with J. Dufort's proposals. According to this draft, consisting of sixteen articles, the Parliament of the French Republic is composed of the Senate and the Chamber of Deputies. The head of state is the President of the Republic. The Senate is elected for a ten-year term by indirect vote. Every two years, 1/5 of the Senate is renewed. The Chamber of Deputies is elected for five years by direct vote. The President of the Republic is elected at a joint meeting of the members of the Senate, the Chamber of Deputies and delegations of three people elected by each of the General Councils of France and Algeria. The right of legislative initiative belonged to both chambers and the President of the Republic. In the field of legislation, both chambers had virtually the same powers.

However, this bill was rejected by the Parliament and after the adoption of the Law on the Septenary on November 20, 1873, elections to the Constitutional Commission of Thirty were held in the National Assembly from November 26 to December 4, 1873. As a result of the voting, the monarchists gained a majority in the commission.

The bill "On Elections to the Senate," adopted on August 2, 1875, met with even less resistance and garnered 533 votes (against 71). The draft law "On Elections to the Chamber of Deputies" caused controversy over the election procedure - whether by running on lists or as individual candidates. On November 30, 1875, the majority of the National Assembly (506) voted in favor of a unanimous vote.

Having voted in favor of these laws, the National Assembly ended its activity as a constituent body of power and dissolved itself.

Ключові слова: законодавча влада, Третя республіка, Парламент.

Keywords: legislature, Third Republic, Parliament.

Французька історія багата на конституційні акти. Якщо порівнювати з іншими країнами, наприклад, США, то може здатись, що конституційної історії Франції не вистачає стабільності, але це не так. При детальнішому дослідженні конституційна наступність стає очевидною [2]. Ігнорування будь-якого періоду унеможливує повноцінне вивчення інших періодів: послідовний ланцюг дослідження порушується, унаслідок чого конституційна історія країни втрачає свою динамічну цілісність. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених конституційній історії Франції, у вітчизняній юридичній науці Основний закон Другої імперії не був предметом вивчення у монографічному плані. Таким чином, наукова актуальність цього дослідження полягає в тому, що воно дозволяє заповнити зазначену прогалину.

Французькі законодавці розробили та ухвалили Конституцію Третьої республіки за два з невеликим роком. Процес розробки Конституції розпочався, на нашу думку, 1873 р. Саме цього року було представлено міністром юстиції Дюфором перший конституційний законопроект, та був створена конституційна комісія. Цей проект Конституції часто називають проектом Тьера-Дюфора [6, с. 116-117].

Слід зазначити, що проект Ж. Дюфора від 19 травня 1873 р. став вихідним варіантом для А. Валлона, одного з активних розробників Конституції 1875 р., у його законодавчій роботі. Тому багато основних конституційних положень збігаються з пропозиціями Ж. Дюфора. Згідно з цим проектом, що складається з шістнадцяти статей, Парламент Французької республіки утворюється з Сенату та Палати депутатів. Главою держави є Президент республіки. Сенат обирається терміном десять років непрямим голосуванням. Причому кожні два роки 1/5 складу Сенату оновлювалися. Палата депутатів обирається п'ять років шляхом прямого голосування. Президент республіки обирається на спільному засіданні членів Сенату, Палати депутатів та делегацій із трьох осіб, обраних кожною генеральною радою Франції та Алжиру. Право законодавчої ініціативи належало обом палатам та Президенту республіки. У сфері законодавства обидві палати мали фактично однакові повноваження [4, с. 439.].

Проте цей законопроект було відкинуто Парламентом і після прийняття 20 листопада 1873 р. Закону «Про септеннат» з 26 листопада по 4 грудня 1873 р. у Національних зборах відбулися вибори до Конституційної комісії тридцяти. Внаслідок голосування більшість у комісії отримали монархісти; місця розподілилися наступним чином: 25 осіб праві (легітимисти та орлеаністи) та 5 осіб – члени Лівого центру (Ж. Дюфор, Е. Лабулі, Сезанн, Г. Ваддінгтон та Вамеро). Головою комісії було обрано Батбі (Правий центр).

Оскільки Комісія тридцяти не поспішала з розробкою конституційного проекту, республіканці в особі К. Пер'є виступили з пропозицією, щоб Комісія керувалася у своїй роботі ст. 1 законопроекту від 19 травня 1873 р., яка проголосила, що «Уряд

Французької республіки складається з Сенату, Палати депутатів та Президента республіки, глави виконавчої влади» [5, с. 298-320]. Збори відкинули цю пропозицію 29 червня 1874 року. Так само як і пропозиція одного з монархістів, в якому йшлося про безрезультатність дебатів, і ставилося питання про саморозпуск Зборів. Проте за основу майбутньої конституції було взято проект, внесений 15 травня 1874 р. від імені уряду Мак-Магона віце-президентом Ради міністрів герцогом де Брольї. Відповідно до цього проекту, підтверджувалося надання маршалу Мак-Магону виконавчої на 7 років, а законодавча влада покладалася на два органи – Велику раду та Палату депутатів.

Пропозиції, вироблені Комісією тридцяти, почали обговорюватися у Національних зборах 21 січня 1875 р. Законопроект, розроблений комісією про державну владу, представив депутат Вентавон, а депутат Лефевр-Понталіс (обидва члени Правого центру) вніс законопроект про заснування другої палати.

Перший законопроект говорив: «Маршал Мак-Магон, Президент республіки, продовжує здійснювати під цим титулом виконавчу владу, якою він викритий згідно із законом від 20 листопада 1873 року» (ст. 1).

Наголошувалося, що Президент відповідальний лише у разі державної зради (ст. 2). Його викрито правом розпуску Палати депутатів. І тут будуть проведені вибори до нової палати пізніше, як за шість місяців (ст. 4).

Крім того, міністри колективно відповідальні перед палатами за загальну політику уряду та індивідуально за свої особисті дії (ст. 2).

Значалося, що законодавча влада має здійснюватися двома палатами: Палатою депутатів та Сенатом. Палата депутатів обирається загальним голосуванням, згідно з умовами, визначеними виборчим законом. Сенат складається з членів, обраних або призначених у розмірі та за умов, які будуть визначені спеціальним законом (ст. 3).

Відповідно до ст. 5: «Після закінчення терміну, визначеного законом від 20 листопада 1873 року, як і у разі звільнення посту Президента, Рада міністрів негайно скликає дві палати, які, об'єднавшись у Конгрес, виносять ухвалу про прийняття відповідного рішення.

У період правління маршала Мак-Магона перегляд конституційних законів може мати місце лише за його пропозицією» [4, с. 675].

Таким чином, згідно з цим законопроектом, засновувався «особистий септеннат»: створювалися тимчасові органи влади, пов'язані виключно з особистістю маршала Мак-Магона.

25 січня 1875 року із законопроектом Комісії тридцяти про Сенат перед депутатами Національних зборів виступив Лефевр-Понталіс. Відповідно до цього проекту передбачалося створення другої палати у французькому парламенті – Сенату, який складався із 300 членів. Склад Сенату формувався у вигляді виборів 200 сенаторів у департаментах особливими колегіями, а 100 сенаторів міг призначати Президент своїм декретом.

Сенат разом із Палатою депутатів мав право законодавчої ініціативи та видання законів. Цей законопроект, головним чином, повторював проект герцога де Брольї від 15 травня 1874 р.

У першому читанні обидва законопроекти було схвалено. Після подання проекту Комісії виступив депутат А. Наке (Республіканський союз) із контрпроектом. Він пропонував створити однапалатний парламент. Депутати мали обиратися на основі загального голосування на два роки. Після закінчення терміну повноважень Президента республіки маршала Мак-Магона (листопад 1880 р.) А. Наке пропонував передати владу голові Ради міністрів, який мав прийняти титул Президента республіки. Міністри відповідальні лише перед Президентом, а зміни у конституційних та виборчих законах зможе проводити лише спеціально скликані для цієї мети Збори.

У висновку А. Наке наголошував, що якщо його пропозиція не буде прийнята, то він проголосує за будь-яку поправку, що конституційно закріплює республіканську форму правління [4, с. 675].

Наступна поправка за першою статтею законопроекту була внесена від депутатської групи Лівого центру: «Уряд республіки складається з двох палат та Президента». Її представив Е. Лабуле, вказуючи, що республіка – факт, що Національні збори мають лише узаконити, парламентарій закликав до співпраці партій, вважаючи існуючі протиріччя лише питаннями тактики. «Країна втомилася від тимчасового становища, їй потрібно якнайшвидше певний, постійний уряд», – підсумував Е. Лабуле [4, с. 669-670].

По суті, це була третя пропозиція про конституційне закріплення республіканської форми правління у Франції після проектів Ж. Дюфора від 19 травня 1873 р. і К. Пер'є від 15 червня 1874 р. Незважаючи на те, що ця пропозиція не пройшла, було ясно, що питання прийняття республіканської конституції – справа часу. Фактичне існування республіки у Франції не заперечувалося навіть монархічною більшістю Національних зборів.

Ключовим моментом у дебатах щодо Конституції стало прийняття поправки до ст. 1 законопроекту про державну владу депутата А. Валлона (Лівий центр). Його поправка мала по суті таке ж значення, як і пропозиція Е. Лабулі, але ставила республіканську форму правління голосування Національних зборів у завуальованій формі, не проголошуючи її принципово, лише визначаючи порядок обрання і тривалість Президентських повноважень. У ній зазначалося, що «Президент республіки обирається більшістю голосів Сенату та Палати депутатів» [4, с. 671]. Відстоюючи свою поправку, А. Валлон заявив: «Я знаю три форми уряду: монархію, республіку та імперію. Проти імперії ви проголосували 1871 р. Монархія! Але вона неможлива... Кажуть, ви проголосуете республіку. Панове, я нічого не проголосую. Я говорю про те, що є» [4, с. 670]. Поправка Валлона пройшла більшістю в один голос (за подано 353 голоси, проти – 352).

Прийняття цієї поправки відіграло велику роль. По-перше, термін «республіка» вперше було

включено до тексту Конституційного закону. По-друге, встановлюючи процедуру обрання Президента республіки, поправка тим самим передбачала, що після маршала Мак-Магона може бути інший Президент республіки. По-третє, прийняття поправки А. Валлона показало, що у Зборах сформувалася нова більшість, яка і змогла прийняти надалі Конституцію країни, що юридично закріплювала республіканську форму правління. Як і при спробі реставрації монархії восени 1873 р., різні монархічні групи Національних зборів не змогли створити єдиного блоку при вогуванні Конституційних законів [3, с. 236; 7, с. 75–76; 5, с. 250]. Понад те, як писала газета «Фігаро» 6 лютого 1875 р., «якщо поправка Валлона була підтримана лише невеликою групою Правого центру, то вже ввечері 30 січня фракція Правого центру визнала невдалою політику блоку з правими. З того часу, не вагаючись, Правий центр став на позицію підтримки Конституційних законів» [1, с. 108].

Бурхливі дискусії у Національних зборах розгорнулися навколо законопроекту, поданого від конституційної комісії Лефевром-Понталісом, про заснування другої палати та про вибори до складу Сенату. Монархісти надавали особливого значення цього закону. Вони прагнули забезпечити собі в Сенаті постійну більшість, яка, у майбутньому, за сприятливої для монархістів політичної ситуації, зможе легалізувати відновлення монархії. Однак 322 голосами проти 310 було прийнято поправку П. Дюпра (Республіканський союз), яка встановлює, що Сенат має бути виборним і що «він обирається тими виборцями, що і Палата депутатів» [4, с. 675]. Пропозицію П. Дюпра вотиювали, оскільки за поправку проголосували багато легітимистів і бонапартистів, які відстоюють плебісцит, як засіб волевиявлення народу.

Проти ухваленної поправки різко виступив віцепрезидент Ради міністрів генерал де Сіссе від імені маршала Мак-Магона. Зазначивши, що Президент республіки вважає своїм обов'язком втрутитися у дискусію, де Сіссе наголосив, що Уряд не може приєднатися до рішення, прийнятого на останньому засіданні [4, с. 675]. Подальшу роботу з підготовки конституційних законів було припинено. Умови нового компромісу було знову запропоновано А. Валлоном, який закликав відмовитися від призначення частини сенаторів Президентом та запропонував нову редакцію ст. 1: «Сенат складається з 300 членів, 225 обираються департаментами та колоніями, а 75 обираються Національними зборами» [4, с. 676]. На основі поправки депутата А. Валлона, схваленої 19 лютого, було розроблено остаточний текст статей 1–7 Конституційного закону про організацію Сенату, прийнятого загалом 24 лютого 1875 р. 435 голосами проти 234 [4, с. 675].

Після цього Національні збори розпочали третє читання законопроекту «Про організацію державної влади». З деякими змінами Закон було прийнято 25 лютого 1875 р. Ухвалення закону «Про організацію державної влади» призвело до

відставки Ради міністрів. 10 березня 1875 р. Президент республіки призначив віце-президентом Ради міністрів Бюффе.

Незабаром віце-президент Ради міністрів Бюффе від імені уряду представив проект третього конституційного акту, який доповнював два попередні. Автором Закону «Про взаємини державної влади» став міністр юстиції Дю-фор, автор першого проекту республіканської Конституції, а доповідачем був Лабуле [4, с. 729-731]. 21 червня 1875 р. цей законопроект був представлений парламенту на обговорення, а 16 липня прийнятий переважною більшістю голосів (502 з 604).

Законопроект «Про вибори до Сенату», ухвалений 2 серпня 1875 р., зустрів ще менше опору і зібрав 533 голоси (проти 71). Законопроект «Про вибори до палати депутатів» викликав суперечки щодо порядку виборів – чи шляхом балотування за списками чи окремими кандидатурами. Більшість членів Національних зборів (506) проголосували 30 листопада 1875 р. за уніномінальний вотум.

Вотирувавши ці закони, Національні збори закінчили свою діяльність як установчий орган влади і саморозпустилися.

Прийняття Конституції 1875 р. стало найважливішим кроком шляху закріплення республіканської форми правління, і, загалом, процесу конституювання Третьої республіки мови у Франції. Національні збори, виступивши у 1871–1875 рр. у ролі вищого представницького та установчого в країні, незважаючи на гостру політичну боротьбу між різними парламентськими фракціями, завершило

свою законотворчу діяльність прийняттям Конституційних законів 1875 р. Проте процес конституювання не був у цілому завершений, оскільки остаточне законодавче закріплення республіканської форми правління відбулося в , коли було здійснено останній XIX ст. у перегляд Конституції.

Список літератури

1. Дунаевский В.А. К вопросу о принятии французской конституции 1875 г. в Национальном собрании // Труды Воронежского государственного университета. Т. XXIX. 1954. С. 95–125.
2. Про це детальніше: La continuité constitutionnelle en France de 1789 à 1989/ Dir. par Louis Favoreau. Paris: Economica, 1990.
3. Прело М. Конституционное право Франции. – М.: Иностранная литература, 1957. – 671 с.
4. Decret reglementaire sur les elections a l'Assemblee nationale // Lois annotees ou lois, decrets, ordonnances, avis du Conseil d'Etat, etc., avec notes historiques, de concordance et de jurisprudence. 7-e Serie, 1871-1875. – Paris: Imprimerie J. Dumaine, 1875.
5. Deslandres M. Histoire constitutionnelle de la France. Eavenement de la Troisieme republique la constitution de 1875. – Paris: A. Colin, Recueil Sirey, 1937. – 541 p.
6. Marichy J.-P. La deusieme chambre dans la vie politique francaise. – Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1969. – 728 p.
7. Zevaes A. Histoire de la Troisieme Republique. – Paris: Praiss. Nouvelle rev. critique, 1946 – 411 p.